
RASTREABILIDADE AGRÍCOLA E PROTEÇÃO DE DADOS: RISCOS, RESPONSABILIDADES E SEGURANÇA JURÍDICA À LUZ DA LGPD

DOI: 10.5281/zenodo.17967721

Afonso Alves da Silva Júnior¹

¹Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
afonso.junior@tjto.jus.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6209658928806573>

Danilo Amâncio Cavalcanti²

²Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
amanciodanilo@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2751170303606047>

Etelvina Maria Sampaio Felipe³

³Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
etelvina.felipe@tjto.jus.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6114430114075382>

Rubem Ribeiro de Carvalho⁴

⁴Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
rubem.ribeiro@tjto.jus.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5523251002209552>

Saulo Valente Marinho Montelo⁵

⁵Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
saulo.montelo@tjto.jus.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1439215590132283>

Vanessa Guimarães de Castro⁶

⁶Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
vguimaraesdecastro@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6100357583443795>

Valdirene Cássia da Silva⁷

⁷Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
valdirene.silva0@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

Leonardo de Andrade Carneiro⁸

⁸Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
leonardo.andrade@uft.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

AT27: Segurança da Informação e Ciberespaço.

A transformação digital do agronegócio intensificou o uso de sensores, softwares de gestão, agricultura de precisão e sistemas de coleta de dados, ampliando a geração de informações

estratégicas sobre propriedades rurais e trabalhadores. Esse cenário traz riscos relevantes relacionados à privacidade, à titularidade das informações e à segurança jurídica. A vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) impõe novas exigências ao setor, que convive com a rápida expansão tecnológica e com o baixo nível de conhecimento dos produtores sobre proteção de dados. O presente resumo integra conclusões de dois estudos recentes que analisam os impactos da digitalização e da LGPD no agronegócio, com foco nas implicações jurídicas, nos riscos ao know-how e nos desafios de governança de dados. Os artigos analisados utilizaram metodologias distintas: um estudo empírico qualitativo-quantitativo com aplicação de questionários a produtores rurais, e uma análise teórica documental sobre Big Data, agricultura de precisão e contratos tecnológicos. A síntese comparativa evidencia três pontos centrais: (i) a crescente dependência do setor de tecnologias baseadas em dados; (ii) o desconhecimento dos produtores quanto às obrigações e direitos previstos na LGPD; e (iii) a necessidade de proteção contratual do know-how diante do acesso que fornecedores de tecnologia têm às informações produtivas. Conclui-se que a adequação à LGPD no agronegócio exige conscientização, orientação técnica e revisão contratual, além do fortalecimento de práticas de segurança da informação. A harmonização entre inovação tecnológica, rastreabilidade e proteção de dados é indispensável para garantir competitividade e segurança jurídica ao setor.

Palavras-chave: Agronegócio; Inteligência Artificial; LGPD; Rastreabilidade; Tecnologia.

Referências:

DE MATTOS FAGUNDES, Paloma; STEFANI, Patrícia; BRIZOLA, Paola Francine. Lei geral de proteção de dados pessoais e o agronegócio: uma análise das implicações aos produtores rurais no município de Palmeira das Missões-Rio Grande do Sul/Brasil. *Revista Eletrônica de Administração e Turismo-ReAT*, v. 18, n. 1, p. 123-142, 2024. Disponível em <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/AT/article/view/28133>. Acesso em 04/12/2025.

EJNISMAN, Marcela Waksman; BATTILANA, Carla do Couto Hellu; DE ANDRADE, Tulio Belem. O aumento do uso de tecnologia no agronegócio: uma análise sob a ótica da proteção de dados. *TECCOGS: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas*, n. 20, 2019. Disponível em <https://revistas.pucsp.br/teccogs/article/view/48562>. Acesso em 04/12/2025.